

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA SHAKLLANTIRILISHI ZARUR BO'LGAN EMOTSIONAL INTELLEKT NAZARIYASINING TARIXIY TARAQQIYOTI

Toxirov Shaxzod Toxirovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561374>

Annotatsiya. Ushbu maqolada emotsional intellekt uning pedagogik psixologik xarakteri, emotsional intellektga oid tadqiqotlarning rivojlanish dinamikasi, ushbu sohadagi yondashuvlar, ularning bir biridan farqli jihatlari, inson tafakurining turlari bilan bog'liq holda bayon qilingan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, o'qituvchilar va talabalar uchun nazariy-amaliy ahamiyatga ega.

Tayanch so'zlar: Emotsional intellekt, bilish faoliyati, kognitiv jarayon, hissiy kechinmalar, shaxslararo munosabatlar, estetik intellekt, diniy intellekt, tasavvur, faoliyat, harakat, talabalar, bo'lajak o'qituvchilar, shkala, o'lchov.

Pedagogikada emotsional intellekt tushunchasining talqini muntazam tarzda rivojlanayotgan ta'lim tizimi unda ta'lim oluvchilarning bilish jarayoniga nisbatan emotsional munosabatning o'zgarishi natijasida mazkur paradigma takomillashadi. Emotsional hamda bilish jarayonlarining rasmiylashuvi R.Bar-Ona fikricha Ch.Darvinga borib taqaladi. Bu haqida Darwin shunday yozgan edi: "Aql kuchli tarzda qo'zg'alganda insonning yuragiga ta'sir ko'rsatadi... qalb ushbu ta'sirni his qilganda inson miyasiga o'z munosabatini bildiradi. Har qanday ta'sirlanish jarayonida insonning qalbi va miyasi o'zaro aloqadorlikda ta'sirlanib, inson jismining har ikkala muhim a'zosi orasida o'zaro munosabat, o'zaro ta'sir vujudga keladi"

O'tgan XX-asr va XXI-asrning hozirgacha bo'lga davri mobaynida J.Meyer emotsional intellektning G'arbda rivojlanish tarixini besh bosqichga ajratib ko'rsatgan. Ular:

1. 1900-1969-yillar davomida emotsional intellektga oid tadqiqotlar nisbatan cheklangan xarakterga ega bo'lgan.

2. O'tgan XX-asrning 70-80-yillariga kelib, tadqiqotchilarning e'tiborini kognitiv hamda intellektual jarayonlar orasidagi aloqadorlik o'ziga jalb qilgan.

3. XX asrning 1990-1993-yillarida emotsional intellekt psixologik tadqiqotlarning ob'ekti sifatida talqin etildi.

4. 1994-1997 yillarda emotsional intellekt keng ko'lam kasb eta boshladi.

5. 1998 yildan bugungi qunga qadar emotsional intellekt hodisasining mavjud jihatlari oydinlashtirish jarayoni davom etmoqda.

Emotsional intellekt nazariyasi taraqqiyotining dastlabki davri uchun intellektni aniqlovchi testlarning vujudga kelishi va rivojlanishi xarakterli hisoblanadi. Birinchi navbatda ta'lim oluvchilarning mantiqiy hamda verbal ko'nikmalarini aniqlashga qaratilgan intellektual testlar ishlab chiqilgan. Bu jarayonda intellekt konsepsiyasi kognitiv xarakter kasb etadi. Konseptual yondashuv doirasida tadqiq qilinadigan emotsiyalar darajasida asosiy e'tibor muammolarning yechimiga qaratiladi. Bunda dastlab fiziologik ta'sirlar hamda emotsiyalarga ustuvor o'rin ajratiladi. Bunday vaziyatlarda emotsiyalar madaniy jihatdan aniqlangan hodisa bo'lib, uning tarkibiy qismi sifatida patologiya va yuqori darajadagi sezgirlik namoyon bo'ladi.

Emotsiyalarni tadqiq qilish intellekt bilan aloqadorlikda alohida tarzda amalga oshiriladi. Shu bilan bir qatorda kognitiv hamda affektiv jarayonlar orasidagi aloqadorlik ham ilk marotaba tadqiq qilingan. Taniqli nemes faylasufi va psixologi G.Mayer o'zining «Psychologie des

emotionalen Denkens» (Denkensning hissiy psixologiyasi) asarida tafakkur turlarining batafsil tasnifini taqdim etgan. Olim mantiqiy tafakkur bilan bir qatorda emotsional tafakkurni ham alohida ajratib ko'rsatgan. Emotsional tafakkur doirasida inson his-tuyg'ulari va irodasining amaliy ehtiyojlari namoyon bo'lishini ta'kidlagan. Tafakkurning mazkur har ikkala turini qiyosalagan holda mutaxassis ko'plab umumiy jihatlar mavjudligini aniqlagan, u o'zaro o'xshash mantiqiy jarayonlarni kuzatishga muvaffaq bo'lgan. Mazkur hodisaning asosiy tushunchalari doirasiga kategoriyaviy apparatini izohlash, o'ektivlashtirish kabi faoliyatini ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda emotsional tafakkur doirasida mantiqiy tafakkudan farqli tendensiyalar: ushbu o'rinda bilish jarayoni ikkinchi planga o'tkazilib, asosiy e'tibor amaliy maqsadlarga yo'naltiriladi. Bunda bilish faoliyati o'ziga xos ta'sir vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

G.Mayer emotsional tafakkurni affektiv va irodaviy tafakkurga ajratadi. Affektiv tafakkurning o'zi estetik hamda diniy xarakterga ega. Estetik tafakkur tushunchasi doirasida estetik kechinmalar tushuniladi. Ular ayni bir shaxs uchun yoqimli yoki yoqimsiz bo'lishi mumkin. Diniy tafakkur esa shaxs tasavvurlarining o'y-xayol, ya'ni fantaziya darajasida ifodalanishini anglatadi. E'tiqod hukmiga e'tiqodiy hukmlar, ya'ni "Alloh mavjud" tarzida namoyon bo'ladi. Bu esa bilishga asoslangan affektiv hamda irodaviy qo'zg'alishlarni vujudga keltiradi. Ushbu o'rinda G.Mayerning tadqiqotlari natijasida intellektual xurofotlar tarqaldi, emishki bilish qiziqishlari tafakkurida inson aqliy faoliyatida emotsional tafakkur yetakchi o'rin egallashiga ishonitirishga oid harakatlar vujudga keldi.

Birinchi navbatda intellektga oid tadqiqotlarda uni tabaqalashtirish masalasi mutaxassislarning e'tiboridan chetda qoldi. Ikki omilli intellekt modelining muallifi Ch.Spirmen barcha mental testlar birgina tayanch intellektual layotqatlarni tekshirish imkoniyatiga ega. Biroq ko'p xadli diagnostika qilinadigan layoqatlarni tekshirish ba'zi umumiy omillar, jumladan g-omilining vujudga kelishi bilan bog'liq. U shaxsning mental quvvatlarini ifodalaydi.

G.Yu.Ayzenk g-omilini interpretatsiya qilib axborotlarni qayta ishlash markaziy asab tizimining tezligi yoki aqliy tezlik sifatida namoyon bo'lishini ta'kidlaydi. O'ziga xos tarzda bog'langan s-omil turli parametrlar orqali testlar yordamida o'lchanadigan, instrumental vositalar, shaxsning tabiiy tarzda ifodalangan talantga moyilligi tushuniladi. Ushbu o'rinda mental quvvatlar o'zaro munosabatlarining aniq shakli sifatida namoyon bo'ladi. Ch. Spirmenning ta'biriga ko'ra shaxsning intellekti uning xarakteriga bog'liq emas. Shaxsning xarakteri o'z tarkibiga intellektual xarakterga ega bo'lmagan sifatlarni mujassamlashtiradi. Ular: qiziqishlar, motivlar, yutuqqa erishishga intilish yoki bezovtalik. Spirmen g-omili ostida intellektning global tavsifida uning kamchiliklarini ham aniqlashga muvaffaq bo'lgan. O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, mantiqiy xarakterdagi intellektual xususiyalarning cheklanganligi aniqlandi.

Ikki omilli modelning rivojlanishi intellektning ierarxik modeliga xos bo'lgan xususiyatlarni aniqlash imkonini berdi. (Ch.Spirmen) g va s-omillari orasida muallif guruhli omillarni joylashtirishga muvaffaq bo'ldi. Bu ta'lim oluvchilardagi matematik, mexanik, lingvistik, verbal layoqatlarni aniqlashga xizmat qiladi.

Intellektning tarkibiy tuzilishi haqidagi navbatdagi tasavvurlar uning tabaqalashtirish bilan bog'liq izlanishlarni o'z ichiga oladi. O'tgan XX-asrning 20-yillarida bixeviorizm nazariyasining namoyondalaridan biri E.L.Torndayk intellektning boshqa turlaridan ijtimoiy intellektni alohida ajratib ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda olim ayollar va erkaklar, kattalar va bolalarni farqlashda tabaqalashtirilgan yondashuvga tayanadi. Ularning harakatlarini insoniy

munosabatlar nuqtai nazaridan yondashgan holda boshqarish zarurligini ko‘rsatadi. 1926 yilda Torndayk tomonidan intellektual harakatlarning umumiy asoslari ko‘plab alohida omillarning o‘zaro munosabatlarini uyg‘unlashtiradigan modelni ishlab chiqqan. Emotsional intellektni xususiyatlarini tavsiflashga bag‘ishlangan ilk tadqiqot R.L.Torndeyk va S.Shteynlar tomonidan o‘tgan asrning 30-yillari oxirida amalga oshirilgan. Ko‘rinib turibdiki, mutaxassislar ijtimoiy intellektni insonni tushunish va ular faoliyatini boshqarish bilan bog‘liq hodisa sifatida talqin qilganlar. Shu bilan bir qatorda olimlar (Torndayk, Shteyin) ijtimoiy intellektning o‘lchanishi mumkinligini ham asoslashga muvaffaq bo‘lganlar. Shu maqsadda ular turli rasmlardan foydalanishni tavsiya etganlar.

1935-yilga kelib avstalyalik psixolog E.Doll strukturalashgan intervyu “Ijtimoiy yetuklikning Vaylen shkalasini” taklif qilgan. Ushbu shkala yordamida shaxsning ijtimoiy kompetenligi anqilnadi. Uzoq yillar davomida intellektning ko‘p qirraligi fanda o‘z tasdig‘ini topdi. L.Terstounning konsepsiyasi doirasida quyidagi aqliy potentsiya ajratib ko‘rsatilgan. Ular sirasiga: shaxsning hisoblash layoqati, verbal idroki, verbal moyillik, idrokning tezligi, makonga yo‘nalganlik, assotsiativ xotiraga egalik kabilarni kiritish mumkin. Mutaxassis emotsional axborotlarga emotsional ishlov berishning hech bo‘lmaganda bevosita munosabatga ega bo‘lishiga oid ma’lumotlarni taqdim etolmagan. D.Veksler ham emotsional intellekt haqida o‘z qarashlarini bayon qilgan. U birinchilardan bo‘lib tafakkur turlarining diapozonga egaligini ko‘rsatgan. Tafakkurning barcha turlari umumiy intellektning tarkibiy qismlarini o‘zida mujassamlashtiradi, biroq u intellektning an’anaviy koeffitsientidan (IQ) farqlanadi. Mutaxassilar tomonidan ilgari surilgan barcha yondashuvlar bo‘lajak o‘qituvchi shaxsini tarbiyalash, unda kognitiv xarakterdagi pedagogik tafakkurni muvaffaqiyatli shakllantirish uchun birinchi navbatda talabalarning emotsional intellektini rivojlantirish zarurligini ko‘rsatdilar. Bugungi kunda emotsional intellekt oliy pedagogik ta’lim jarayonida shakllantirilishi zarur bo‘lgan tafakkurning o‘ziga xos tarkibiy qismi bo‘lib, uning istiqboldagi pedagogik faoliyatida shaxslararo munosabatlarni to‘g‘ri tashkil etish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Torndayk E., Uotson Dj. Bixeviorizm. – M., 1998.
2. Meyer Dj. Emotsionalny intellekt [Tekst] / Dj. Meyer, P. Selovey, D. Karuzo. — M.: Izdvo Instituta psixologii RAN, 2010. — 146 s.
3. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – T.: “Science and Innovation”, 2024. – 185-b